

ФЛОРІЙ БАЦЕВИЧ,

доктор філологічних наук, професор,
Львівський національний університет
імені Івана Франка

КОНТЕКСТУАЛЬНО-СИТУАТИВНИЙ РЕЖИМ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ І ПРАГМАТИКА СМИСЛОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕКСТУ

У різних напрямках сучасної лінгвістики опрацьована значна кількість підходів, методів, методик і прийомів дослідження текстів різних функційних стилів, жанрів, літературних напрямів, типів письма і т. ін. (див., напр.: [Бацевич, 2019; Бацевич, Кочан 2016; Batsevych, 2025]). Разом з тим усвідомлення специфіки змістової організації низки сучасних текстових різновидів (реklamних, інформаційних, постмодерних, створених у змінених станах свідомості і т. ін.), стимулювало мовознавчий пошук у царині новітніх інструментів експлікації комунікативних смислів, наявних у таких текстах, зокрема смислів прагматичного характеру. Очевидно, що прагматичний аспект текстового смислу найповніше експлікується в координатах *текст – контекст (ситуація) – реципієнт*. Спостереження показують, що експлікація глибинного прагматичного наповнення тексту потребує опрацювання нових підходів, зокрема звернення до поняття *режиму інтерпретації (PI)*.

У доповіді обґрунтовується можливість використання **контекстуально-ситуативного PI**, під яким розуміємо дослідницьку процедуру врахування низки різноманітних експліцитних та імпліцитних соціально-політичних, культурних, часових, просторових, якісних, кількісних та інших чинників сприйняття конкретного тексту, а також функційних особливостей його одиниць і категорій, комунікативний смисл яких експлікується дослідником. PI – це, так би мовити, «вписування» аналізованого текстового взірця (або його фрагмента) в конкретний зовнішній контекст і ситуацію вживання (Batsevych, 2025). Об'єктом аналізу в доповіді стали короткі тексти (повідомлення) інформаційного та інформаційно-реklamного характеру, розміщені на білбордах, оголошеннях, повідомленнях, засобах транспорту міста Львова. Особливість таких текстових структур полягає в тому, що сприйняття їх змістового наповнення значною мірою залежить від низки спільних прагматичних чинників, контекстних і ситуативних знань (пресупозицій та імплікатур).

У доповіді пропонується типологія низки прагматичних чинників аналізованих текстів, на яких ґрунтується їх розуміння.

I. Пресупозиції, *наявні* в змістовій частині повідомлень.

1. Пресупозиції об'єктів, про яких йдеться в інформаційному (рекламно-інформаційному) повідомленні. Це один із найчастотніших виявів спільних знань адресатів текстів щодо сутності, специфіки, функцій тощо відповідних об'єктів:

(1) **«Авалон» – життя в ритмі сучасного міста.**

Пресупозиція ґрунтується на спільних знаннях потенційними адресатами сутності і функцій об'єкта інформації; «Авалон» – будівельна фірма»; спостерігаємо імплікування позитивної оцінки цієї будівельної фірми.

2. Пресупозиції, пов'язані з місцем розташування повідомлення. Вони можуть бути синтезовані з пресупозиціями знання сутності, функцій та інших особливостей об'єкта:

Напис на боковій стіні Львівського лялькового театру:

(2) **Експериментуємо. Показуємо. Розповідаємо.**

Конкретне місце розташування тексту формує чинні пресупозиції природи і функцій об'єкта: «це театр»; «покази, розповіді, експерименти відбуваються на сцені саме цього театру».

3. Пресупозиції, пов'язані з особливостями часу, поточної ситуації в Україні, місті:

Зображення воїна, який запускає дрон, супроводжується написом:

(3) **Повернемо своє!**

Чинні пресупозиції: «бойові дії на території України продовжуються»; «у даний час є захоплені ворогом українські території». Асертивна частина пов'язана з вірою про повернення захопленого ворогом; лексема *своє* імплікує комунікативний смисл «українські території».

4. Соціально-політичні пресупозиції, пов'язані з відповідним періодом життя держави. Приклад з недавнього політичного минулого України:

(4) **Вона працює. Вони руйнують.**

Актуальна ситуація часу дозволяла адресатам конкретизувати текстові вказівні (дейктичні) елементи повідомлення *вона* і *вони* як: «вона – чинний прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко»; «вони – депутати Верховної Ради України (перш за все представники партії регіонів)». Лексеми *працює* і *руйнують* несуть у собі позитивну і, відповідно, негативну конотацію імплікатурного характеру.

II. Пресупозиції та імплікатури, які умисно *вводяться* адресантом у зміст повідомлень. Імпліковані комунікативні смисли згаданого характеру часто містять оцінні компоненти:

Напис на вітрині бутіка:

(5) **Доречно бути собою.**

Наявна пресупозиція місця «тут продаються речі та аксесуари»; імплікується комунікативний смисл «речі та аксесуари, які тут продаються, –

спосіб самовираження людини»; ‘самовираження людини оцінюється як доречне’.

Ш. Пресупозиції, *поєднані з конкретизацією* змістового (семантичного, прагматичного) наповнення лексичних (дейктичних, номінативних та предикативних) елементів повідомлень. Подібна конкретизація часто супроводжується уточненням місця, часу, функцій, сутнісних аспектів і т. ін. об’єктів повідомлень, а також наведенням оцінних конотацій цих об’єктів:

Зображення військовика, яке супроводжується написом:

(б) **Третій штурмовий корпус. Готові до будь-якого сценарію.**

Наявна пресупозиція часу: ‘в Україні продовжується війна’. Уточнення лексичного значення слова *сценарій*: ‘розвиток подій на фронті’.

Отже, використання різних типів РІ текстів (зокрема контекстно-ситуативного) дозволяє експлікувати і систематизувати пресупозиції, які лежать в основі їх змістового наповнення. Це переважно пресупозиції існування (екзистенції); найважливіших функцій об’єктів референції у конкретний час і конкретному місці використання текстових структур та деяких інших.

Перспективи подальших досліджень вбачаємо в опрацюванні достатньо вичерпної типології РІ текстів різних функційних стилів і жанрів, виявлені їх евристичного потенціалу в аспекті як експлікації наявних у цих текстах семантичних і прагматичних комунікативних смислів, так і впливу останніх на організацію і сприйняття змістових складників текстів і дискурсів у цілому.

ЛІТЕРАТУРА

Бацевич, Ф. (2019). *Нариси з теорії тексту: монографія*. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2019.

Бацевич, Ф.; Кочан, І. (2016). *Лінгвістика тексту*. Львів: ЛНУ імені Івана Франка.

Batsevych, F. (2025). Контекстуально-ситуативний режим інтерпретації тексту: спроба обґрунтування. *Slavia Orientalis*, t. LXXIV, 4, 2025, 103–112.